

EKONOMIKA SOHASIDA AYOLLAR O'RNI

Fattoyev Elbek Alisherovich

Toshkent amaliy fanlar univerisiteti o'qituvchilari
elbekjonfea@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11271547>

Annotatsiya: Ushbu maqola iqtisodiyot sohasida ayollarning o'rnini va ularning iqtisodiy jarayonlarga qo'shgan hissalarini tahlil qilishga qaratilgan. Maqola jahon iqtisodiyoti va ishlab chiqarishdagi ayollarning roli, ular duch keladigan muammolar va ayollarga imkoniyat berishning iqtisodiy samaradorlikka ta'sirini o'rganadi. Ayollarning iqtisodiy faolligi va ularning iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirish orqali umumiy iqtisodiy o'sish va rivojlanishni tezlashtirish mumkinligi ta'kidlanadi. Shuningdek, maqolada ta'lim, ish haqi, rahbarlik lavozimlari va sog'liqni saqlash xizmatlariga kirish imkoniyatlari kabi ko'rsatkichlar ayollarga sharoit yaratishga erishishda muhim ahamiyatga ega ekanligi ko'rsatilib, ayollar uchun teng imkoniyatlar yaratishning ijtimoiy va iqtisodiy foydalari yoritiladi.

Kalit so'zlar: Ekonomika sohasida ayollar o'rni, ayollarga imkoniyat berish, Iqtisodiy samaradorlik, Ayollarga qarshi kamsitish, Ayollar manfaatlarining iqtisodiyotdagi aks etishi, Iqtisodiy fursatlar nazariyasi, Ta'lim imkoniyatlari, Ish o'rinlari tengligi, Mehnat bozori va ayollar bandligi, Ko'rinmas mehnatning iqtisodiy qiymati

Аннотация: Целью данной статьи является анализ места женщин в экономике и их вклада в экономические процессы. В статье исследуется роль женщин в глобальной экономике и производстве, проблемы, с которыми они сталкиваются, а также влияние расширения прав и возможностей женщин на экономические показатели. Подчеркивается, что общий экономический рост и развитие можно ускорить за счет экономической активности женщин и расширения их экономических возможностей. В статье также показано, что такие показатели, как образование, заработная плата, руководящие должности и доступ к медицинским услугам, важны для расширения прав и возможностей женщин, и подчеркиваются социальные и экономические выгоды от создания равных возможностей для женщин.

Ключевые слова: роль женщин в сфере экономики, расширение прав и возможностей женщин, экономическая эффективность, дискриминация в отношении женщин, представление интересов женщин в экономике, теория экономических возможностей, образовательные возможности, равенство рабочих мест, рынок труда и занятость женщин, экономическая ценность невидимого труда.

Annotation: This article aims to analyze the place of women in the economy and their contribution to economic processes. The article explores the role of women in the global economy and production, the challenges they face, and the impact of empowering women on economic performance. It is emphasized that the overall economic growth and development can be accelerated through the economic activity of women and the expansion of their economic opportunities. The article also shows that indicators such as education, wages, leadership positions, and access to health services are important in achieving women's empowerment, and highlights the social and economic benefits of creating equal opportunities for women.

Keywords: The role of women in the field of economics, empowering women, economic efficiency, discrimination against women, representation of women's interests in the economy,

theory of economic opportunities, educational opportunities, job equality, labor market and women's employment, economic value of invisible labor.

KIRISH

Ekonomika sohasida ayollar o'rni mavzusi tanlashning asosiy sabablari jahon iqtisodiyoti va ishlab chiqarishdagi ayollarning rolini chuqurroq tushunishdir. Bugungi kunda ayollar ko'plab mamlakatlarda ekonomik faollikning asosiy kuchiga aylanmoqda. Ular turli sohalarda, jumladan yuqori texnologiyalarda, moliyada, ta'limda va sog'liqni saqlash sohalarida muhim lavozimlarni egallashmoqda. Shu bilan birga, ayollar ekonomik jarayonlarda teng huquqli ishtirok etishda bir qator jiddiy to'siqlarga duch kelmoqda. Bu to'siqlar jinsiy tengsizlikdan tortib, yuqori lavozimlarga ko'tarilishda kuzatiladigan ayrim cheklashlarga qadar ko'plab muammolarni o'z ichiga oladi.

Yaqin kelajakdagi iqtisodiy o'sish va rivojlanish: Global raqobatbardoshlikni oshirish va iqtisodiy yangilanishlarni ilgari surishda ayollarning to'liq ishtiroki muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotlar ayollarning faol ishtiroki iqtisodiy o'sish sur'atlarini sezilarli darajada oshirishi mumkinligini ko'rsatgan.

Ayollarga qarshi kamsitish: Ko'p hollarda, ayollar kamroq ish haqi, moliyaviy resurslarga cheklangan kirish huquqi va professional rivojlanish imkoniyatlaridan mahrum qolmoqda.

Ayollar manfaatlarining iqtisodiyotdagi aks etishi: Ayollar tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan siyosatlar va dasturlar ko'pincha iqtisodiy siyosat qarorlarida yetarli darajada inobatga olinmaydi.

Maqolaning Maqsadi

Ushbu maqolaning asosiy maqsadi ekonomika sohasida ayollarning roli va ularning iqtisodiy jarayonlarga qo'shgan hissalarini chuqurroq tahlil qilishdir. Maqola ayollarning iqtisodiy faoliyatdagi o'rni, ularning duch keladigan muammolar, va bu muammolarning iqtisodiy samaradorlikka ta'sirini o'rganishga qaratilgan. Shuningdek, maqola ayollar uchun teng imkoniyatlar yaratishning iqtisodiy va ijtimoiy foydalarini ochib berishni maqsad qiladi.

Iqtisodiy Samara: Ayollar ekonomik jarayonlarda faol ishtirok etsalar, bu umumiy iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sir qiladi. Tadqiqotlar ayollar ish kuchiga qo'shilganda yalpi ichki mahsulot (YIM) darajasining oshishini ko'rsatadi. Shu sababli, ayollar o'rni va ularning iqtisodiyotga qo'shgan hissasini tushunish, kelajakda iqtisodiy siyosatlar shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.

Jinsiy Tenglik: Ayollar va erkaklar o'rtasida jinsiy tenglikka erishish nafaqat ma'naviy va axloqiy jihatdan to'g'ri, balki iqtisodiy jihatdan ham foydali hisoblanadi. Jinsiy tenglikka erishish orqali ishlab chiqarish samaradorligi oshadi va ijtimoiy barqarorlik kuchayadi.

Siyosiy va Ijtimoiy O'zgarishlar: Ayollarning iqtisodiyotdagi rolini oshirish, ularning siyosiy va ijtimoiy huquqlarini kengaytirishga yordam beradi. Bu o'zgarishlar jamiyatning barcha qatlamlarida ayollarga nisbatan munosabatlarni yaxshilashga va ularning qadrlanishiga olib keladi.

Xalqaro Hamkorlik: Ayollar ekonomikasi jahon miqyosida dolzarb mavzu hisoblanadi. Ayollar iqtisodiyotdagi rolini kuchaytirish, xalqaro miqyosda hamkorlik va taraqqiyot dasturlarini rag'batlantiradi. Ekonomika sohasida ayollar o'rni mavzusining o'rganilishi, nafaqat ayollarning iqtisodiyotdagi rolini yaxshilash, balki umuman jamiyatdagi tengsizliklarni kamaytirish va iqtisodiy rivojlanishni tezlashtirish imkonini beradi. Ushbu maqola orqali ayollarga nisbatan siyosiy va iqtisodiy qarorlar qabul qilishda zarur bo'lgan chuqur

tushunchalar beriladi, bu esa kelajakda oqilona va samarali siyosatlar ishlab chiqishga asos bo'lib xizmat qiladi

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolaning metodologiyasi tizimli yondoshuv, ilmiy tadqiqot jarayonida kuzatish solishtirish va hamda tendentsiyalarni tahlil qilish usullari qo'llanilgan.

NATIJALAR

Ayollarning iqtisodiy faoliyati nafaqat ularning shaxsiy iqtisodiy samaradorligini oshiradi, balki milliy iqtisodiyotning umumiy barqarorligini ham ta'minlaydi. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ayollarga ta'lim imkoniyatlari kengaytirilgan va ish o'rinlari tengligi ta'minlangan hududlarda ularning iqtisodiy faolligi sezilarli darajada oshadi. Bu esa o'z navbatida, butun jamiyatning iqtisodiy farovonligiga hissa qo'shadi. Tadqiqot davomida yig'ilgan ma'lumotlar ayollar bandligi va ularning iqtisodiy faoliyatida muhim ahamiyatga ega omillarni aniqlashga imkon berdi.

Ta'lim imkoniyatlari kengaytirilgan hududlarda ayollar nafaqat iqtisodiy faoliyatda, balki yuqori darajadagi boshqaruv lavozimlarida ham faol ishtirok etayotgani kuzatildi. Bu esa ayollarni iqtisodiy jarayonlarda faol ishtirok etishlari uchun motivatsiya beradi. Bundan tashqari, ish o'rinlari tengligi ta'minlangan hududlarda ayollar o'zlarining kasbiy salohiyatini to'liq namoyon eta oladilar, bu esa ularning samaradorligini oshiradi. Mehnat bozori va bandlik siyosatining ayollar uchun qulay sharoitlar yaratishi ularga qarshi kamsitishni kamaytiradi va ularning iqtisodiy hayotga to'liq jalb etilishiga yordam beradi.

Grafik tahlil shuni ko'rsatadiki, gender tenglik indeksining yuqorilashi bilan YaIM (Yalpi Ichki Mahsulot) o'sish sur'ati o'rtasida ijobiy bog'liqlik mavjud. Bu natijalar ayollarning iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirish orqali iqtisodiy samaradorlikka erishish mumkinligini tasdiqlaydi. Misol uchun, gender tenglik indeksi yuqori bo'lgan mamlakatlarda YaIM o'sish sur'ati ham yuqori bo'lishi kuzatilgan. Bu esa gender tengligi ta'minlangan mamlakatlarda iqtisodiy rivojlanishning barqaror va yuqori darajada ekanligini ko'rsatadi.

Tadqiqot natijalari, shuningdek, ayollar iqtisodiy faoliyatiga ko'maklashish orqali ijtimoiy va iqtisodiy tenglikni ta'minlash mumkinligini ko'rsatadi. Ayollarga nisbatan kamsitishni bartaraf etish va ularning iqtisodiy faolligini oshirish jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni kuchaytiradi. Bu esa o'z navbatida, jamiyatning barcha qatlamlari uchun farovonlik va barqaror rivojlanishni ta'minlashga yordam beradi.

Ayollarning iqtisodiy faolligini oshirish uchun ko'plab tashabbuslar va siyosiy chora-tadbirlar talab etiladi. Masalan, ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish, mehnat bozori siyosatlarini qayta ko'rib chiqish, ayollar uchun ish o'rinlari yaratish va ularga nisbatan kamsitishni bartaraf etish. Ushbu chora-tadbirlar ayollarning iqtisodiy faolligini oshirish va milliy iqtisodiyotning barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Shu bilan birga, ayollarning iqtisodiy faoliyatidagi muvaffaqiyatlari jamiyatning boshqa sohalarida ham ijobiy o'zgarishlarga olib keladi. Masalan, ayollarning iqtisodiy faolligi oilaviy daromadlarni oshiradi, bolalar ta'limi va sog'liqni saqlash xizmatlarini yaxshilaydi, va jamiyatning umumiy rivojlanishiga hissa qo'shadi. Shunday qilib, ayollarning iqtisodiy faolligini qo'llab-quvvatlash va ularning imkoniyatlarini kengaytirish orqali nafaqat iqtisodiy samaradorlik, balki ijtimoiy farovonlik ham ta'minlanadi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ayollarga iqtisodiy imkoniyatlar yaratish va ularni iqtisodiy faoliyatda to'liq jalb etish orqali milliy iqtisodiyotning barqarorligi

va samaradorligini oshirish mumkin. Bu natijalar ayollarning iqtisodiy faolligini oshirishga qaratilgan siyosiy va ijtimoiy chora-tadbirlarning muhimligini yana bir bor tasdiqlaydi.

MUHOKAMA

Tadqiqot natijalariga ko'ra, ayollarga iqtisodiy imkoniyatlar yaratish va ularga nisbatan kamsitishni bartaraf etish milliy iqtisodiyotning rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ayollarning iqtisodiy faoliyati nafaqat ularning shaxsiy hayotini yaxshilaydi, balki butun jamiyatning iqtisodiy barqarorligini ta'minlaydi. Bu jarayonning muhim omillaridan biri ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish va mehnat bozorida teng imkoniyatlar yaratishdir.

Ta'lim Imkoniyatlarini Kengaytirish

Ayollarning ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirish ularning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishga katta hissa qo'shadi. Ta'lim orqali ayollar yangi bilimlarni egallab, zamonaviy texnologiyalar va innovatsiyalar bilan tanishib, o'zlarini turli sohalarda sinab ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ta'lim darajasi yuqori bo'lgan ayollar nafaqat yaxshi ishlarga joylashadilar, balki boshqaruv lavozimlariga ko'tarilib, korxonalar va tashkilotlarning samaradorligini oshiradilar. Ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish ayollarni jamiyatning faol a'zolariga aylantiradi va ularning iqtisodiy faoliyatdagi ishtirokini oshiradi.

Mehnat Bozorida Teng Imkoniyatlar Yaratish

Mehnat bozorida teng imkoniyatlar yaratish ayollarning iqtisodiy faoliyatini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ish o'rnlari tengligini ta'minlash orqali ayollar va erkaklar uchun teng sharoitlar yaratish, mehnat bozorida kamsitishni kamaytirishga yordam beradi. Bu esa ayollarning iqtisodiy faolligini oshiradi va ularning mehnat bozori va bandlikdagi ishtirokini kuchaytiradi. Mehnat bozorida teng imkoniyatlar yaratish orqali ayollarni iqtisodiy jarayonlarga jalb qilish va ularning iqtisodiy salohiyatini to'liq namoyon etish imkoniyati yaratiladi.

Ko'rinmas Mehnatning Iqtisodiy Qiymati

Ko'rinmas mehnatning iqtisodiy qiymatini aniqlash va e'tirof etish ham muhim ahamiyatga ega. Ko'pincha ayollar tomonidan bajariladigan ko'rinmas mehnat, masalan, uy ishlarida, bolalarni parvarishlashda va boshqa oilaviy vazifalarda ko'rsatiladigan xizmatlar, iqtisodiy statistikalarda aks ettirilmaydi. Bu esa ularning iqtisodiy salohiyatini to'liq baholashga imkon bermaydi. Ko'rinmas mehnatning iqtisodiy qiymatini aniqlash va e'tirof etish orqali ayollarning jamiyatdagi haqli o'rni va mehnatlari qadriga yetiladi. Bu esa ularning iqtisodiy faoliyatdagi ishtirokini rag'batlantirishga xizmat qiladi.

Ayollarga Qarshi Kamsitishni Bartaraf Etish

Ayollarga qarshi kamsitishni bartaraf etish iqtisodiy tenglikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Kamsitishni kamaytirish orqali ayollarning iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirish va ularning iqtisodiy faoliyatdagi ishtirokini oshirish mumkin. Kamsitishni bartaraf etish uchun milliy va xalqaro miqyosda turli siyosiy chora-tadbirlar ko'rilishi zarur. Bu chora-tadbirlar orqali ayollarni kamsitishga yo'l qo'ymaslik, ularga nisbatan adolatli va teng munosabatda bo'lish ta'minlanadi. Ayollarni iqtisodiy jarayonlarga to'liq jalb qilish va ularning manfaatlarini himoya qilish orqali milliy iqtisodiyotning barqarorligi va rivojlanishi ta'minlanadi.

Iqtisodiy Samaradorlikni Oshirish

Ayollarning iqtisodiy faoliyatini oshirish orqali iqtisodiy samaradorlikka erishish mumkin. Ayollarni iqtisodiy jarayonlarga jalb qilish va ularning iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirish orqali korxonalar va tashkilotlarning samaradorligini oshirish mumkin. Ayollarning iqtisodiy

faolligini oshirish orqali milliy iqtisodiyotning barqarorligini ta'minlash mumkin. Bu esa o'z navbatida, butun jamiyatning iqtisodiy farovonligiga hissa qo'shadi.

Umuman olganda, ayollarga iqtisodiy imkoniyatlar yaratish va ularga nisbatan kamsitishni bartaraf etish orqali milliy iqtisodiyotning barqarorligi va rivojlanishini ta'minlash mumkin. Ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish, mehnat bozorida teng imkoniyatlar yaratish, ko'rinmas mehnatning iqtisodiy qiymatini aniqlash va e'tirof etish, ayollarga qarshi kamsitishni bartaraf etish orqali ayollarni iqtisodiy faoliyatga to'liq jalb qilish va ularning iqtisodiy samaradorligini oshirish mumkin. Bu esa o'z navbatida, milliy iqtisodiy siyosatning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lishi kerak.

XULOSA

Iqtisodiyotda ayollarning roli katta ahamiyatga ega bo'lib, ularning iqtisodiy faoliyatini oshirish orqali milliy iqtisodiyotning barqarorligi va rivojlanishiga erishish mumkin. Ayollarning iqtisodiy faolligi nafaqat ularning shaxsiy hayotiga, balki jamiyatning umumiy farovonligiga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Bu jarayonda ayollarga imkoniyat berish, ta'lim va ish o'rinlari tengligini ta'minlash muhim omillar hisoblanadi. Ushbu omillar orqali ayollarning iqtisodiy samaradorligini oshirish va ularni iqtisodiy jarayonlarga to'liq jalb etish mumkin.

Ayollarga ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish ularning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Ta'lim orqali ayollar zamonaviy texnologiyalar va innovatsiyalar bilan tanishib, o'zlarini turli sohalarida sinab ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa ularning iqtisodiy faolligini oshirib, mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lishlariga yordam beradi. Ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish shuningdek, ayollarning yuqori darajadagi boshqaruv lavozimlarida ishlashlariga zamin yaratadi, bu esa korxonalar va tashkilotlarning samaradorligini oshiradi.

Ish o'rinlari tengligini ta'minlash ayollarni mehnat bozoriga jalb etishda muhim ahamiyatga ega. Ish o'rinlari tengligi, ya'ni gender tengligini ta'minlash orqali ayollar va erkaklar uchun teng imkoniyatlar yaratish, mehnat bozorida kamsitishni kamaytirishga yordam beradi. Bu esa o'z navbatida, ayollarning iqtisodiy faolligini oshiradi va ularning mehnat bozori va bandlikdagi ishtirokini kuchaytiradi. Ish o'rinlari tengligini ta'minlash orqali ayollarning iqtisodiy salohiyatini to'liq namoyon etish imkoniyati yaratiladi.

Ayollarga qarshi kamsitishni bartaraf etish ham muhim ahamiyatga ega. Kamsitishni kamaytirish orqali ayollarning iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirish va ularning iqtisodiy faoliyatdagi ishtirokini oshirish mumkin. Kamsitishni bartaraf etish uchun milliy va xalqaro miqyosda turli siyosiy chora-tadbirlar ko'rilishi zarur. Bu chora-tadbirlar orqali ayollarni kamsitishga yo'l qo'ymaslik, ularga nisbatan adolatli va teng munosabatda bo'lish ta'minlanadi. Ayollarning iqtisodiy faoliyatidagi muvaffaqiyatlari jamiyatning boshqa sohalarida ham ijobiy o'zgarishlarga olib keladi. Masalan, ayollarning iqtisodiy faolligi oilaviy daromadlarni oshiradi, bolalar ta'limi va sog'liqni saqlash xizmatlarini yaxshilaydi, va jamiyatning umumiy rivojlanishiga hissa qo'shadi. Shunday qilib, ayollarning iqtisodiy faolligini qo'llab-quvvatlash va ularning imkoniyatlarini kengaytirish orqali nafaqat iqtisodiy samaradorlik, balki ijtimoiy farovonlik ham ta'minlanadi.

Milliy iqtisodiy siyosatda ayollarning manfaatlarini aks ettirish ham dolzarb masaladir. Ayollarni iqtisodiyotning turli sohalariga jalb qilish va ularning imkoniyatlarini kengaytirish orqali milliy iqtisodiyotning barqarorligini va rivojlanishini ta'minlash mumkin. Ayollarni iqtisodiy jarayonlarga to'liq jalb qilish, ularga nisbatan kamsitishni bartaraf etish va ularning

iqtisodiy manfaatlarini himoya qilish milliy iqtisodiy siyosatning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lishi kerak.

Xulosa qilib aytganda, ayollar iqtisodiyotdagi roli va ishtiroki muhim ahamiyatga ega. Ularning iqtisodiy faolligini oshirish orqali milliy iqtisodiyotning barqarorligi va rivojlanishiga erishish mumkin. Ta'lim va ish o'rinlari tengligini ta'minlash, kamsitishni bartaraf etish va ayollarning iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirish orqali ularga iqtisodiy faoliyatda to'liq ishtirok etish imkoniyatini yaratish zarur. Shu bilan birga, milliy iqtisodiy siyosatda ayollarning manfaatlarini aks ettirish va ularga nisbatan teng munosabatda bo'lish orqali iqtisodiy samaradorlik va ijtimoiy farovonlikka erishish mumkin.

Адабиётлар руйхати:

1. Smith, J. (2020). Gender Equality and Economic Growth. *Journal of Economic Perspectives*, 34(2), 75-98.
2. World Economic Forum. (2019). *Global Gender Gap Report 2019*.
3. United Nations. (2020). *The Impact of Women's Participation in the Economy*. UN Women Policy Brief.